

ПАТРІОТИЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Жукова К. Є., Руда Н. В.
(Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3893-0129>

<https://orcid.org/0000-0003-1776-3816>

ABSTRACT. The article introduces the topic of reflection of patriotic theenthusiasm in literature taking the Chinese literature at the beginning of the 20th century as an example. Patriotic literature has a profound influence on society. Social indifference was often proclaimed a boon for Chinese poetry, and imitation and formalism were encouraged in theory and quite vigorously enforced in practice. It is stated that at the beginning of the 20th century literature initialized love and pride for their country, motivating people to act for the benefit of society. The formation of the Chinese nation, that took place through numerous military defeats had awoken patriotic feelings, vast reflected in poetry. Another diplomatic defeat resulted in the May Fourth Movement, which introduced the new literature and numerous literature societies. Thus, at the beginning of the XX century, the patriotic upsurge caused a very significant change in the entire character of the Chinese literature, closely connected creativity with life, got rid of formalism and brought a real variety of forms and views.

KEYWORDS: Chinese literature, the May Fourth Movement, poetry, literature society, patriotic literature, national identity, the influence of literature on society.

В історії кожної країни є періоди, коли відображення любові і відданості до своєї держави, до історії та культури свого народу стає провідною темою літератури. Засоби реалізації патріотичної ідеї можуть бути різними: автори можуть використовувати яскраві описи природи і краси своєї родини, героїчні

образи, історичні події, пов'язані з боротьбою і перемогами народу, а також народні пісні та міфи. Незмінним залишається основна риса патріотичної літератури – її глибока емоційність. Важливим є те, що патріотична література надихає і формує патріотичну ідентичність у широкому колі читачів, мотивуючи їх на дії заради суспільства. Патріотичні твори розширюють кругозор читача, допомагаючи краще зрозуміти й оцінити історію і культуру своєї країни. Вони також здатні народжувати в людині почуття внутрішньої відповідальності перед своїм народом і можливість вплинути на майбутнє держави (He, Guo, 2000). Не дивно, що патріотичне піднесення в літературі спричиняє суттєві зміни в суспільстві. Проблема впливу літератури на китайське суспільство і навпаки вже привертала увагу дослідників (Ma, Wang, 2020; Widmer, Wang, 1993). Якщо використовувати концепцію «внутрішнього» та «зовнішнього» патріотизму (Nussbaum, 2008), яку також було використано для аналізу сучасного стану китайського суспільства в статті «Chinese Patriotism: Inward and Outward Perspectives» (Lin, Cong, 2022), то на початку 20 ст. значно превалював патріотизм «зовнішній». Китай постійно потерпав від зазіхань на територію та природні багатства від Великої Британії, Росії, Франції, Японії.

Армія, незважаючи на героїзм і витривалість солдатів, зазнавала поразок, адже відсталий Китай мав слабку промисловість, армія була погано озброєна, до того ж керована чужоземною династією, ворожою китайському народу. У 1894 р. Японія розпочала свою загарбницьку війну проти Китаю. Китай не міг протистояти досить добре розвиненій у промисловому та військовому плані Японії, і за результатами мирних переговорів між Китаєм та Японією, які розпочалися в березні 1895 р., Китай мав передати Японії острів Тайвань. Проте на захист острова піднявся народ, який виступив за цілісність та незалежність батьківщини. На Тайвані розгорнулося народне повстання, і 23 травня 1895 р. було проголошено Тайванську республіку. «Краще боротися до останнього і втратити Тайвань, але не підносити його ворогові», – ось гасло, яке тоді виставили китайські патріоти. Хоча офіційно Тайваська республіка проіснувала лише 19 днів, народний опір продовжувався ще протягом чотирьох місяців.

Зрештою, повстання на Тайвані було придушене, проте залишило незабутній слід у пам'яті китайського народу.

Китайська література мала відгукнутися на історичні події, але загалом продовжувала жити середньовічними ідеями, використовуючи традиційні жанри та форми. Соціальна індиферентність, як і раніше, нерідко проголошувалась благом для поезії, а наслідування та формалізм заохочувалися в теорії та досить енергійно впроваджувалися на практиці. Проте життя поступово підштовхувало поетів до соціально значущих тем. Громадянські та патріотичні мотиви звучали навіть у поетів, які воліли уникати гострих проблем.

Патріотична тема розроблялася найчастіше у віршах, присвячених війнам Китаю з іноземними агресорами. Багато патріотичних віршів було написано у зв'язку з подіями франко-китайської та особливо японо-китайської війни. Широку популярність здобули поеми, в яких оплакували розорення англо-французьким експедиційним корпусом імператорського палацово-паркового ансамблю Юаньміньюань під Пекіном. Чимало схвильованих рядків присвятили поети тайванському повстанню 1895 р. Згода цинського уряду на передачу Тайваню під владу Японії була сприйнята патріотично налаштованими поетами як акт найтяжчої зради і національної ганьби, а повстання, що спалахнуло на Тайвані, демонструвало справжній патріотизм народу. Ці події сприяли тому, що китайський народ поступово починав складатися в націю. Почався процес формування національної самосвідомості. Про ці бурхливі події писав Цю Фен-цзя (1864–1912), один із керівників тайванського повстання. Тайванська тема привернула увагу інших поетів. Достатньо згадати «Пісню про Тайвань» Лі Гуан-ханя, чотири восьмивірші під загальною назвою «Оплакую Тайвань» Чень Цзі-туна, «Плач про Тайвань» Чжан Бін-цюаня.

Найяскравішим явищем у китайській поезії другої половини століття була творчість Хуан Цзунь-сяня (1848–1905). На всіх етапах творчого шляху Хуан Цзунь-сянь пильно цікавився політичними подіями. Недарма його поетичну спадщину часто називають «історією у віршах». Найяскравіше громадянський і патріотичний пафос Хуан Цзунь-сяня виявився у циклі віршів, присвячених

японо-китайській війні 1894–1895 років. («Сумую про Пхеньяна», «Пісня про Дунгоу», «Плач про Порт-Артур», «Оплакую Вейхайвей», «Пісня про генерала, який склав зброю», «Симоносекська хроніка»). Основний мотив циклу – гіркота військових поразок Китаю. Розвалу та безпорадності регулярних імператорських військ Хуан Цзунь-сянь протиставив у «Пісні про Тайвань» героїзм і стійкість простого народу, що піднявся на захист острова.

Хуан Цзунь-сянь започаткував нову прогресивну тенденцію в китайській літературі, був справжнім патріотом, хотів бачити Китай сильним і незалежним, але, траплялося, його патріотизм набував націоналістичного і навіть шовіністичного забарвлення.

Література початку 20 ст. демонструє співіснування двох тенденцій. Одна з них, орієнтована на минуле, виражалася у дотриманні середньовічної літературної традиції та консервативної конфуціанської ідеології. Інша тенденція виростала з вимог епохи, саме на рубежі XIX та XX ст. ця прогресивна тенденція виявлялася в реакції літератури на події, якими жив Китай, і надихалася просвітницькими поглядами, насамперед ідеями реформ та оновлення.

Прагнення суспільства до змін органічно втілилися в антиімперіалістичний та антифеодальний «Рух 4 травня». Цей рух допоміг втілити в життя мрію про літературу, яка на повну силу могла б відобразити життя суспільства і допомогти батьківщині. Основні риси нової літератури – революційність, гуманізм, що виражаються в правдивому зображенні життя народних мас і нещадному викритті темних сторін дійсності. «Рух 4 травня» відзначено виникненням численних літературних шкіл, напрямів та угруповань. Різні за характером й ідеологічним забарвленням течії у літературі відбивали світогляд різних соціальних груп, які брали участь у «русі 4 травня». Влада, зайнята політичними проблемами, практично не намагалася контролювати розум інтелігенції, тому духовна атмосфера була досить відкритою. До 1925 р. по всій країні вже налічувалося близько ста літературних товариств, в історії літератури

цей період отримав назву «Нехай розквітають сто квітів, нехай суперничають сто шкіл».

Таким чином, на початку ХХ ст. патріотичне піднесення спричинило дуже істотну зміну всього характеру китайської літератури, тісно пов'язало творчість із життям, позбавило формалізму, принесло справжнє розмаїття форм і поглядів.

REFERENCES

He, B., & Guo, Y. (2000). *Nationalism, national identity and democratization in China*. Ashgate. (in English).

Nussbaum, M. (2008). Toward a globally sensitive patriotism. *Daedalus*, 137(3), pp. 78–93. (in English).

Lin, Cong, J. (2022). Chinese Patriotism: Inward and Outward Perspectives. *Asia Pacific Education Review*. (in English).

Ma, Y., & Wang, F. (2020). Patriotism in Li Bai's Tang Poetry and its Influence on the English World. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(4). (in English).

Widmer, E., & Wang, D. (1993). *From May Fourth to June Fourth: Fiction and Film in Twentieth-Century*. China Harvard University Press. (in English).